

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ОТГ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Гладких Саодат Ганишеровна

E-mail: datik_uz@mail.ru

Преподаватель Ташкентской государственной высшей школы национального
танца и хореографии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673119>

Культурная политика государства играет важную роль в формировании национальной идентичности, сохранении культурного наследия и поддержке разнообразия культурных выражений. Республика Казахстан, как страна с многонациональным населением, уделяет особое внимание культурной политике для обеспечения гармонии и сбалансированного развития всех культурных групп.

С обретением независимости Республикой Казахстан молодая республика взяла курс на возрождение традиций и обычаев казахского народа, так как были созданы условия для обновления духовной жизни на основе учета не только национальных тенденций а в единстве с мировой культурой и достижениями других народов [2].

В стране возникла необходимость в формировании цельной концепции культурного развития республики. Это было продиктовано несколькими факторами, среди которых главными провозглашены реформирование и модернизация страны.

Культурная политика республики стала неотъемлемой частью государственной политики страны в целом. Так, в Законе Республики Казахстан «О культуре» N 56-1 принятом 24 декабря 1996 г. государственная политика в сфере культуры определена как «комплекс мер, принимаемых государственными органами по возрождению, сохранению, развитию и распространению культуры» [3]. А 2000 год в Казахстане был объявлен Годом культуры.

Основные направления культурной политики Казахстана включают поддержку языков и культур всех этнических групп, развитие культурного туризма, охрану и сохранение культурного наследия, поддержку творческих индустрий, проведение мероприятий и фестивалей национальных культур и т.д.

Культурная политика Казахстана также ориентирована на развитие культурного обмена, способствует взаимопониманию и уважению различий между этническими группами, формирует гражданское сознание и патриотизм.

Стоит отметить, что Казахстан активно сотрудничает с международными организациями и другими странами в области культуры, что способствует обогащению культурного опыта и расширению международных культурных связей.

Важно отметить, что помимо Закона Республики Казахстан «О культуре» также была принята государственная программа «Культурное наследие», которая поставила своей задачей стать культурным центром Евразии к 2013 г. Самой амбициозной целью казахстанского руководства в культурной стратегии стало выведение отечественной культуры на качественно новый уровень, чтобы стать широко узнаваемой в мире - мировым центром искусств к 2015 г. Предложенное развитие всеказахстанской культуры, предполагает создание единого многонационального культурного пространства страны, с учетом интересов всех граждан, формирование культурной ментальности и высокой духовности казахстанцев, создание модернизированных культурных кластеров, которые напрямую влияют на успешное развитие экономики и одновременно формирование позитивного международного имиджа страны [5].

В принятой Государственной программе «Культурное наследие» были определены следующие цели:

- формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, нового казахстанского патриотизма и устойчивой системы ценностей;

- развитие всеказахстанского культурного пространства на основе сохранения национального многообразия и гармоничного развития культуры народа Казахстана;
- интеграция отечественной культуры в мировое культурное пространство, широкое продвижение историко-культурного наследия Казахстана в стране и за рубежом, формирование собственных национальных брендов;
- создание условий для интенсивного развития конкурентоспособной культурной среды и современных культурных кластеров;
- широкое использование историко-культурного ландшафта страны для развития внутреннего и внешнего культурного туризма и т.д [5].

Для реализации предложенной программы был намечен комплекс мер по открытию новых памятников истории и культуры, консервации, реставрации и воссозданию историко-культурных памятников, имеющих особое значение для национальной культуры, созданию базы для целостной системы изучения культурного наследия.

Особое значение имело вступление Республики Казахстан в ЮНЕСКО в 1992 г., что обусловило присоединение государства к ряду международных конвенций. Так, государство присоединилось к Конвенции по защите всемирного культурного и природного наследия, а также к Конвенции об охране нематериального культурного наследия, что повлекло за собой включение его элементов, существующих на территории Казахстана, в Список охраны нематериального культурного наследия на международном и национальном уровне.

В контексте Республики Казахстан важно отметить обширные усилия правительства по сохранению и развитию культурного наследия казахского народа и других этнических групп, проживающих на территории страны.

В Казахстане насчитывается более 25 тысяч недвижимых памятников археологии, архитектуры и монументального искусства (в том числе включенных или представленных к включению в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО [1]). На сегодняшний день в стране насчитывается 11 тыс. библиотек, в которых находятся 66 млн 840 тысяч томов книг, редких рукописей и изданий; 147 музеев, в которые вошли более 2 млн 56 тыс. единиц культурных ценностей; 8 историко-культурных заповедников, 215 архивов. Перечисленные культурные учреждения проводят свою работу с учетом инновационных преобразований [5]. Нематериальное наследие, которым располагает Казахстан включает в себя все многообразие имеющихся культурных ценностей народов, которые проживают в стране.

Впервые в истории Казахстана и в мировой истории был опубликован перевод уникальной рукописи, которая хранится во Франции, – «Генеалогия казахских ханов»; она включает в себя документы, комментарии к ним, пояснения и указатели на казахском и русском языках [7].

Благодаря археологическим исследованиям более 40 городищ, поселений, стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана (Бозок в Акмолинской области; Койлык, Талгар, Иссык – в Алматинской; Сарайшык – в Атырауской; Жуантобе, Караспантобе, Шымкент, Сауран, Сидак, Отрар – в Южно-Казахстанской; Берель, Шиликты – в Восточно-Казахстанской; Акыртас – в Жамбылской; Кырыкоба – в Западно-Казахстанской; Айбасдарасы, Кент, Талдысай – в Карагандинской) и др., наука пополнилась тысячами артефактов, обогативших представление об истории предков казахов [4].

Сотни памятников письменности обнаружены в библиотеках и дипломатических архивах европейских государств. Так, в ходе научно-поисковых экспедиций в Британскую библиотеку, национальные библиотеки Парижа, Мадрида, Севильи, Флоренции и Берлина, архив МИД Франции и секретный архив Ватикана получены копии 77 рукописей и около 200 печатных изданий. Среди них письмо Папы Урбана IV к хану Хулагу, копии переписки ханов Золотой Орды с папами Ватикана, рукопись «Ас-сахат-Тауарих» (Всеобщая история, 1440 г.), 12-я глава которой содержит сведения об истории тюрков, монголов, Темуридов; она считается единственным

экземпляром в мире. Приобретена уникальная копия рукописи «Коркыт деде китабы» (1585 г.). Для широкого круга исследователей скопированы тексты Омельяна Притсака «От Карлуков до Караханидов» [4].

Особое место в культурной политике современного Казахстана отводится развитию историко-культурного туризма, так как культурный туризм также является важным компонентом культурной политики Казахстана. Уникальное культурное наследие страны, такие достопримечательности как Шымкент, Туркестан и Алматы, привлекают туристов со всего мира, способствуя развитию межкультурного диалога и понимания.

Меры по продвижению и узнаваемости историко-культурного ландшафта и искусства Казахстана в мире включают формирование трансграничных туристических маршрутов, ввод масштабных объектов культуры и досуга, новых сценических площадок, проведение имиджевых мероприятий в формате сезонов казахстанской культуры за рубежом, фестивалей и конкурсов, массовое тиражирование культурной имиджевой продукции в сфере кино, анимации, живописи, дизайне и др., развитие ремесленничества и народно-прикладного искусства, этноаулы и этнотуризм; все эти меры будут способствовать популяризации и повышению интереса к культуре и искусству Казахстана далеко за его пределами [5].

Таким образом, культурная политика Республики Казахстан способствует укреплению культурного разнообразия, пропаганде многообразия культурных выражений и созданию единого культурного пространства для всех этнических групп, проживающих в стране. В стране намечено создание центров развлечения мирового уровня, экологических этно-парков, культурных заповедников по различным темам, что должно стать базой для формирования полного культурного ландшафта страны.

Литература:

1. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и археологический комплекс Тамгалы, тем самым они находятся под защитой ЮНЕСКО.
2. Джанабаева Р.А., Оналбеков Е.С., С.А.Касенова С.А. Духовно-нравственное воспитание в современных школах Казахстана. http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Pedagogica/3_104284.doc.htm
3. Закон Республики Казахстан «О культуре» N 56-1 от 24 декабря 1996 г.
4. Кадыров Б. «Мәденимұра»: духовное возрождение народа //Казахстанская правда от 13 декабря 2011 г. <http://www.madenimura.kz/ru/materials/publications/spiritual-revival/>
5. Концепция культурной политики в Республике Казахстан. – Астана, 2014. // <http://e-history.kz/ru/contents/view/1614>
6. Комплекс, построенный в 1266 г., состоит из школы, архива и мавзолея. В ходе работ укреплены все стены и архитектурные формы комплекса, с привлечением сирийских специалистов полностью восстановлены мозаика и узорное оформление, оснащен современным оборудованием архив, где сосредоточено более 200 тыс. раритетных книг.
7. Место историко-культурного наследия в системе культурной политики Республики Казахстан. <http://e-history.kz/ru/contents/view/1614>